

Слова «лицо» и «личность» в русскоязычной богословской терминологии

С.А. Чурсанов

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University

Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: s.a.chursanov@mail.ru

ORCID: 0000-0002-0724-3318

Ключевые слова: Священное Писание, святоотеческое богословие, богословская антропология, лицо, личность, ипостась, отношение.

Key words: Holy Scripture, patristic theology, theological anthropology, person, hypostasis, relation.

Резюме: В современном русском богословском языке словами «лицо» и «личность» передается один из ключевых терминов святоотеческой триадологии и христологии - πρόσωπον. Поэтому, чтобы прояснить содержание и значение богословского термина «лицо», или «личность», в статье прослеживается происхождение греческого слова πρόσωπον и его использование в Священном Писании и святоотеческих произведениях. В древнегреческом языке слово πρόσωπον указывало на вторичные, изменчивые стороны одушевленных существ и предметов и не связывалось с представлениями об онтологической значимости. Идея соотнесенности, предполагаемая структурой слова πρόσωπον, но не востребованная в античности, актуализируется в Священном Писании. В православном трóичном богословии словом πρόσωπον (лицо, личность) обозначаются Божественные Лица, а в христологии - единая Божественная ипостась Иисуса Христа. Тем самым богословское понятие «лицо» наряду с понятием «природа», или «сущность», получает абсолютное онтологическое наполнение. Опираясь на богословские выводы о богообразности человеческих личностей, раскрывающейся в отношениях с Богом и межчеловеческих отношениях, православные богословы XX-XXI веков обосновывают высшее положение людей в сотворенном мире, безоговорочное достоинство и ценность каждого человека.

Abstract: In modern Russian theological language, the words “person” and “personality” convey one of the key terms of patristic triadology and Christology - πρόσωπον. Therefore, in order to clarify the content and meaning of the theological term “person” or “personality”, the article traces the origin of the Greek word πρόσωπον and its use in the Holy Scriptures and patristic works. In the ancient Greek language, the word πρόσωπον pointed to the secondary, changeable aspects of animate beings and objects and was not associated with ideas about ontological

significance. The idea of relation, implied by the structure of the word πρόσωπον, but not demanded in antiquity, is actualized in the Holy Scriptures. In Orthodox trinitarian theology, the word πρόσωπον (person, personality) denotes the Divine Persons, and in Christology - the single Divine hypostasis of Jesus Christ. Thus, the theological concept of "person," along with the concept of "nature" or "essence," receives absolute ontological content. Based on theological conclusions about the human persons imaging in relations with God and interhuman relations the Divine Persons, Orthodox theologians of the 20th-21st centuries substantiate the highest position of people in the created world, the unconditional dignity and value of each human being.

[Chursanov S.A. The Words "Person" and "Personality" in Russian Theological Terminology]

Начиная с середины XX века концепт «личность» занял в православной богословской антропологии центральное место. Он стал главным понятийным средством для выражения выделенности людей в сотворенном мире, их высшего достоинства и призвания вместе с проистекающей отсюда ответственностью. «Богословие и жизнь Церкви, - резюмирует митрополит Иоанн (Зизиулас), - подразумевают определенное понимание человека. Это понимание может быть подытожено одним словом: *личностность*» (Zizioulas, 2006: 9; ср. рус. пер.: Иоанн (Зизиулас), митр., 2012: 11).

Православные авторы XX-XXI веков настаивают, что христианское восприятие человека как личности оказало решающее влияние на онтологические основания европейского менталитета. «Сама по себе идея личности была, вероятно, величайшим христианским вкладом в философию», - констатирует протоиерей Георгий Флоровский (Florovsky, 1975: 77; ср. рус. пер.: Флоровский, 2000: 239).

Этимология слов «лицо» и «личность» в русском языке.

Русское слово *личность*, занимающее особое место в современных православных богословских дискурсах, восходит к общеславянскому слову *lice (лицо, внешняя сторона), образованному от праславянского корня *lik-, встречающегося также в других индоевропейских языках, например - в ирландском слове lessa и прусском слове laugnau (щека).

С распространением христианства среди славянских народов в переводах Священного Писания, богослужебных текстов и святоотеческих произведений словом *лице* стали

передавать содержание греческого богословского термина *πρόσωπον*, а также его латинского эквивалента - *persona*. Поскольку к середине IV века именно это греческое слово становится одним из основных богословских терминов, слово *лице* приобретает для славянской христианской лексики особую значимость.

При этом слово *лице* в церковнославянском и русском языках, как и слово *πρόσωπον* в греческом языке, может означать и переднюю часть головы, и конкретного человека. Эта семантическая двойственность отличает греческую и русскую христианскую лексику от латинской терминологической традиции. В самом деле, в латинском языке богословский аналог слова *πρόσωπον* - *persona* - относится только к человеку. На лицо в смысле передней части головы в латинском языке указывает другое слово - *facies*. Аналогичная ситуация характерна и для многих современных европейских языков, в которых этой паре различных латинских слов соответствуют разнокоренные словесные пары - в испанском языке: *persona-carra*, в итальянском: *persona-viso*, во французском: *personne-visage*, в английском: *person-face*, в немецком: *Person-Gesicht*.

Слово *личность*, образованное от прилагательного *личный*, начинает распространяться в русском языке со второй половины XVII века. В последующие два столетия оно приобретает следующие основные значения: «духовно-разумное существо», «конкретный человек», «индивидуальные особенности человека», «субъект социальных отношений» и другие. В XVII-XIX веках русская христианская литература в значительной мере пополняется за счет переводов, пересказов и переработок западноевропейских источников. По этой причине развивается тенденция к сближению русской христианской лексики с западноевропейскими образцами. В богословском языке одним из проявлений этой тенденции становится распространение слова *личность*, указывающего, как и латинское слово *persona*, на Отца, Сына и Святого Духа, а также на человеческие и ангельские ипостаси, но, в отличие от слова *лицо*, не передающего значение «передняя часть головы» вместе с набором соответствующих метафорических смыслов. Кроме того, во второй половине XIX века слово *личность* в смысле

«конкретный человек» или «то существенное, что конституирует конкретного человека» быстро распространяется в русской религиозной философии, антропологии и гуманитарных науках.

В силу названных обстоятельств ко второй половине XX века в русской богословской литературе формируется устойчивая тенденция передавать изначально единый термин *πρόσωπον* словом *лицо* в случае его отнесения к Божественным Ипостасям - Отцу, Сыну и Святому Духу и словом *личность* в случае его отнесения к сотворенным ипостасям - людям и ангелам. Это различие богословски мотивировано очевидными отличиями сотворенных человеческих личностей от нетварных Божественных Лиц. При этом для носителей русского языка суффикс *-ость* в слове *личность* во всё возрастающей мере утрачивает свою обычную функцию обозначения отвлеченных качеств. Поэтому с целью указания на образ бытия, характерный для личности, в современном богословии используется прилагательное *личностный*, от которого путем удвоения суффикса *-ость* образуется слово *личностность*. В русскоязычных богословских произведениях второй половины XX - XXI веков слова *личностный* и *личностно* служат также средством размежевания со словами *личный* и *лично*, осложненными в современном русском языке множеством побочных коннотаций.

В современных гуманитарных дискурсах широко распространилось слово *персонализм*, образованное от латинского слова *persona* (личность). В настоящее время оно используется в качестве обобщенного наименования широкого круга мировоззренческих представлений, включающих метафизические утверждения о высшем онтологическом статусе и высшей ценности каждой человеческой личности. Это обстоятельство ставит под сомнение продуктивность приложения слова *персонализм*, подразумевающего расплывчатую группу разнородных философских направлений, к методологическому подходу православных авторов, опирающихся на богословское понимание личности, проистекающее из триадологии, христологии и других базовых богословских воззрений. Иными словами, в наименовании

персоналистами современных православных авторов, выдвигающих категорию *личность* на передний терминологический план, вряд ли есть бóльший богословский смысл, чем, например, в наименовании святителя Дионисия Ареопагита неоплатоником или преподобного Иоанна Дамаскина - перипатетиком. По этой причине, а также во избежание смешения личностной богословской парадигмы с философскими персоналистическими течениями в богословских контекстах современными православными авторами привлекается не слово *персона* со своими дериватами, а слово *личность* вместе с производными от него формами.

В современном русском богословском языке словами *лицо* и *личность* передается один из ключевых терминов святоотеческой триадологии и христорологии - *πρόσωπον*. Поэтому, чтобы прояснить содержание и значение богословского термина *лицо*, или *личность*, необходимо остановиться на происхождении греческого слова *πρόσωπον* и его использовании в Священном Писании и святоотеческих произведениях.

Слово *πρόσωπον* (лицо, личность) в древнегреческой письменности.

Этимологически древнегреческое слово *πρόσωπον* (лицо, личность) представляет собой сочетание предлога *πρός* (к) со словом *ὄψ* (ή ὄψ (ὀπός)) - взгляд, вид, лицо - в винительном падеже: **πρός ὄπον* (к глазам). Таким образом, сама структура этого слова наводит на мысль об обращенности к человеку и, как следствие, - предполагает идею личного отношения. Причем эта особенность слова *πρόσωπον* не передается его богословскими эквивалентами - *persona*, *лицо* и *личность*, не содержащими приставок, аналогичных приставке *προς-*.

Более того, слово *πρόσωπον* наводит на мысль об одной из десяти аристотелевских категорий - *отношение* (*πρός τι*), в буквальном переводе - «к чему-либо». Причем слово *πρόσωπον*, предполагающее обращенность именно «к глазам», позволяет уточнить эту обезличенную категорию в христианской богословской перспективе, так что в результате ее становится уместнее передавать не словами *πρός τι*, содержащими местоимение среднего рода *τι* и несущими, поэтому, представления о пассивности и неопределенности, а словами

πρός τις, в буквальном переводе - «к кому-либо». Ведь выражение πρός τις позволяет связать категорию *отношение* с идеей одушевленности, тем самым внося в нее представления об активности и определенности. В результате слово πρόσωπον (лицо, личность) оказывается особенно удобным для передачи *принципа личностной обращенности*, характерного для христианского образа жизни и выражающегося в отношениях человека с Богом и с людьми.

Впрочем, в античной письменности этот смысловой потенциал слова πρόσωπον остается не востребованным. Это обстоятельство побуждало филологов проследить «этимологию данного слова на основании прямого анатомического анализа: например, как части, определяемой глазами (τὸ πρὸς τοῖς ὀφθαλμοῖς)» (Zizioulas, 1985: 31, note 14; ср. рус. пер.: Иоанн (Зизиулас), митр., 2006: 27, примеч. 4), то есть, выражаясь лаконичнее, - *передней части головы*.

В древнейшем засвидетельствованном употреблении слово πρόσωπον означало *лицо, черты лица, выражение лица* (см.: Lexicon, 1996: 1533). Гомер использует его в этом древнейшем значении десять раз (см.: Homerus, 1931: VII. 212; XVIII. 24, 414; XIX. 285; Homerus, 1962: VIII. 85; XV. 332; XVIII. 173, 192; XIX. 361; XX. 352). При этом он всегда - даже когда речь идет об одном человеке - ставит слово πρόσωπον во множественном числе, например: «так двигался и огромный Аякс - оплот ахейцев; грозным лицом [букв. - *грозными лицами* (βλοσυροῖσι προσώπασι)] усмехался, снизу же твердо шел шагом широким» (Homerus, 1931: VII. 211-213), или: «лицо [букв. - *лица* (πρόσωπα)] старуха закрыла руками, жаркие слезы из глаз проливая» (Homerus, 1962: XIX. 361-362). Аналогичным образом во множественном числе использует это слово Гесиод (см.: Hesiodus, 1970: 594). Формы множественного числа во всех этих случаях свидетельствуют, что изначально в древнегреческом языке слово πρόσωπον связывалось с представлениями о зыбкости, условности и изменчивости. Как справедливо заключает А.Ф. Лосев, множественным числом в подобных ситуациях «особенно подчеркивается» «внеличностный и формально-обобщенный характер» этого слова (Лосев, 2000: 640).

Последующие древнегреческие авторы чаще всего используют слово *πρόσωπον* исходя из его базового значения - «передняя часть головы». Причем хотя в своей формальной классификации живых существ Аристотель утверждает, что слово *лицо* (*πρόσωπον*) нужно относить только к людям (см.: Aristote, 1964: 491b), использование этого слова в значении как лица человека, так и морды животного, распространенное в других контекстах, служит еще одним свидетельством его обезличенного восприятия в античном мире. Слово *πρόσωπον* прилагалось не только к человеку и богам, но и к ибису (см.: Hérodote, 1930: 76), собакам (см.: Xenophon, 1920: IV. 2-3), оленю (см.: Aristote, 1968: 579a), лошади (см.: Aristote, 1969: 631a), рыбе (см.: Anaxandrides, 1884: 145-146, 147). Кроме того, Софокл пишет о лице луны (см.: Sophocles Atheniensis, 1977: 871), Еврипид - о лицах статуй (см.: Euripides, 1981: 187-189), а Пиндар - о лицах песен (см.: Pindarus, 1971: VI. 14-15).

Позднее слово *πρόσωπον* приобрело также значение театральной маски (см.: Aristoteles, 1831: 958a; Plato Atheniensis Comic, 1880: 638; Flavius Josephus, 1895: VI. 156), обычно обозначавшейся словом *πρόσωπεῖον*, а также самой театральной роли, типового характера литературного персонажа. В переносном смысле оно могло означать переднюю часть, фасад, внешний вид, наружность (см.: Lexicon, 1996: 1533). По существу дела древнее значение слова *πρόσωπον* приближается к значению русского слова *личина*.

Таким образом, в древнегреческом языке слово *πρόσωπον* указывало на вторичные, изменчивые стороны одушевленных существ, предметов и явлений. Оно относилось к поверхностно-описательному языковому пласту и не связывалось с представлениями об онтологической значимости.

Слово *πρόσωπον* (лицо, личность) в Священном Писании.

Подавляющее большинство грекоязычных святых отцов читали и толковали Ветхий Завет по переводу на греческий язык, выполненному в III веке до Р. Х. и известному в современной богословской литературе как перевод Семидесяти, или Септуагинта. Причем синодальный перевод Ветхого Завета сделан в XIX веке под руководством святителя Филарета

Московского преимущественно с древнееврейского Масоретского текста. Эти обстоятельства следует учитывать, выявляя место слова πρόσωπον (лицо, личность) в терминологической системе православного трóичного богословия, христологии и богословской антропологии.

В Септуагинте начинают актуализироваться идеи обращенности и соотнесенности, изначально предполагавшиеся структурой слова πρόσωπον, но не востребованные в античности. С одной стороны, как и в античной и эллинистической литературе, здесь слово πρόσωπον может означать внешнюю сторону или поверхность чего-либо. Так, в книге Бытия 13 раз говорится о *лице земли* (τὸ πρόσωπον τῆς γῆς) (см. также: Пс 1. 4; 103. 30; ср.: Лк 12. 56; 21. 35; Деян 17. 26), а в книге Иова упоминается *лицо бездны* (πρόσωπον... ἄβύσσου) (Иов 38. 30; ср.: Пс 17. 43; 34. 5; 37. 4, 6; 82. 14; 147. 6). Вместе с тем, в Септуагинте слово πρόσωπον может употребляться и в обобщенном собирательном смысле, как, например, в выражении «пред лицом (κατὰ πρόσωπον) всех братьев своих» (Быт 16. 12; 25. 18). В этом случае слово πρόσωπον передает также идею нахождения *перед кем-либо или чем-либо, напротив кого-либо или чего-либо*. Эта же важная для богословской терминологии идея движения к чему-либо или пребывания перед чем-либо предполагается сочетаниями слова πρόσωπον с каким-либо предметом, местом, городом, страной: «И встал Авраам... и посмотрел на лицо (ἐπὶ πρόσωπον) Содома и Гоморры» (Быт 19. 28; пер. мой - С.Ч.). В книге Бытия насчитывается восемь примеров такого словоупотребления (см. также: Быт 15. 10; 18. 16; 23. 17; 25. 18; 33. 18; ср.: Пс 59. 6; 67. 3).

Но чаще всего - 39 раз - слово πρόσωπον используется в книге Бытия для указания на лицо человека. При этом в 29 фрагментах такие указания невозможно свести к анатомическому пониманию лица как передней части головы. Во всех этих случаях слово πρόσωπον предполагает самого человека (см.: Быт 2. 7; 3. 19; 4. 5, 6; 16. 6, 8; 19. 21; 20. 16; 23. 8; 27. 30; 31. 2, 5; 32. 21: 2, 3-4, 4; 32. 22; 33. 10; 35. 1, 7; 36. 6; 40. 7; 41. 46; 43. 3, 5; 44. 23, 26, 29; 46. 30; 48. 11; см. также: Лев 19. 15; Втор 12. 29-30; 2 Цар 14. 28, 32; 17. 11; Иов 42. 8; Пс 3. 1; 9. 26; 16. 9; 20. 13; 33. 1, 6; 41. 6, 12; 43. 16, 17; 49. 21;

54. 22; 56. 1, 7; 60. 4; 68. 8; 77. 55; 81. 2; 82. 17; 83. 10; 88. 24; 103. 15; 131. 10).

По своей значимости для понимания православной богословской терминологии выделяется широкое распространение слова *πρόσωπον* в смысле *лица Божьего*. В книге Бытия это слово встречается в таком значении четыре раза (см.: Быт 3. 8; 4. 14, 16; 33. 10; см. также: Исх 33. 20; Лев 20. 3, 5-6; Числ 6. 25-26; 17. 7; Втор 5. 7; 31. 17-18; 2 Пар 30. 9; Иов 23. 15; Пс 4. 7; 9. 4, 32; 10. 7; 12. 2; 15. 11; 16. 2, 15; 17. 9; 20. 7, 10; 21. 25; 23. 6; 26. 8, 9; 29. 8; 30. 17, 21, 23; 33. 17 (Ср.: 1 Пет 3. 12); 37. 4; 41. 3; 43. 4, 25; 44. 13; 50. 11, 13; 66. 2; 67. 2, 3, 5, 9; 68. 18, 30; 79. 4, 8, 17, 20; 87. 15; 88. 15, 16; 89. 8; 94. 2; 95. 9, 13; 96. 5; 101. 3, 11; 103. 29; 104. 4; 113. 7; 118. 58, 135; 138. 7; 139. 14; 142. 7; Ис 54. 8; 59. 2; 64. 7; Иер 44. 11; Иез 15. 7 (ср.: Мф 18. 10; Откр 6. 16); Ос 5. 15). Причем наиболее очевидным образом идея личных отношений с Богом выражается словосочетанием *лицом к лицу* (*πρόσωπον πρός πρόσωπον*) (Быт 32. 31 (синодал. пер.: Быт 32. 30); ср.: Исх 33. 11; Числ 14. 14; Втор 5. 4; 34. 10; Суд 6. 22; Сир 45. 6; 1 Кор 13. 12).

Библейские тексты повествуют, что на лицах отражается как телесное - например, истощенность (см.: Дан 1. 10), - так и душевное состояние человека. Лицо бывает веселым (см.: Прит 15. 13), печальным (см.: Неем 2. 2-3) и суровым (см.: Еккл 8. 1), оно темнеет от страха (см.: Наум 2. 11; синодал. пер.: Наум 2. 10), от скрытых пересудов становится недовольным (см.: Прит 25. 23). Лица могут выражать ожесточение (см.: Иер 5. 3) и меняться от стыда (см.: Пс 43. 16). С другой стороны, на лица накладывается свою печать мужество (см.: 1 Пар 12. 9; синодал. пер.: 1 Пар 12. 8), их просветляет справедливость (см.: Иов 29. 24) и мудрость (см.: Еккл 8. 1). После заключения Синайского завета лицо Моисея «стало сиять лучами оттого, что Бог говорил с ним» (Исх 34. 29; ср.: 2 Кор 3. 7; 3. 13). В Ветхом Завете сообщается об обычае закрывать лицо в страхе, смирении (см.: Исх 3. 6) и скорби (см.: 2 Цар 19. 5 (синодал. пер.: 2 Цар 19. 4); ср.: 4 Цар 20. 2; Езд 9. 6).

Поскольку именно свои лица люди обращают друг к другу в общении, именно через лица они открываются друг

другу (см.: Ис 13. 6-8). С этим обстоятельством связан соблазн лукавого притворства, напускного благочестия, наигранности и фальши. Так, апостол Павел предупреждает о людях, «которые хвалятся лицом (τοὺς ἐν προσώπῳ καυχομένους), а не сердцем (καὶ μὴ ἐν καρδίᾳ)» (2 Кор 5. 12). Проявления этого соблазна выражаются в библейском языке такими словосочетаниями, как: θαυμάζω πρόσωπον (угодить лицу) (Лев 19. 15; Втор 10. 17; 2 Пар 19. 7; Иов 32. 21-22; 34. 19; Иуд 16), λαμβάνω πρόσωπον (принимать лицо, оказывать лицепрятие) (Лев 19. 15; Пс 81. 2; Гал 2. 6), βλέπω εἰς πρόσωπον (смотреть на лицо) (Втор 16. 19; Иов 34. 19; Мф 22. 16; Мк 12. 14; Лк 20. 21). В Новом Завете встречается также редкое греческое слово προσωπολημψία, включающее корень προσωп- и означающее *лицепрятие, пристрастие* (см.: Деян 10. 34; Иак 2. 1 (ср.: Иак 2. 9); Рим 2. 11; Еф 6. 9; Кол 3. 25).

Слово πρόσωπον в Новом Завете часто указывает на лицо Христа (см.: Лк 1. 76; 9. 29, 51, 52, 53; 10. 1; 22. 64; 1 Пет 3. 12 (ср.: Пс 33. 17); Откр 6. 16; 20. 11). Когда Господь преобразился, Его лицо просияло, как солнце (см.: Мф 17. 2). Господь не закрывал Своего лица от оскорблений (см.: Мф 26. 67; Мк 14. 65; Лк 22. 64; ср.: Ис 50. 6; 53. 3). Лица христиан уже открыты, чтобы видеть славу Божию «в лице (ἐν προσώπῳ) Иисуса Христа» (2 Кор 4. 6; ср.: 2 Кор 3. 18), Который предстал «за нас пред лице Божие (τῷ προσώπῳ τοῦ θεοῦ)» (Евр 9. 24). В жизни будущего века им станет доступно знание *лицом к лицу* (1 Кор 13. 12), они удостоятся видеть лицо Божье (см.: Откр 22. 4).

Для богословского понимания личности (πρόσωπον) особое значение имеет еще и тот факт, что для выражения идеи полноты личностной обращенности Сына к Отцу во внутритроичном бытии евангелист Иоанн избрал греческий предлог πρὸς, входящий - уже в качестве приставки - в слово πρόσωπον: «...Слово было (ὁ λόγος ἦν) [обращено] к Богу (πρὸς τὸν θεόν)... Оно было (οὗτος ἦν) в начале [обращено] к Богу (πρὸς τὸν θεόν)» (Ин 1. 1-2; пер. мой - С.Ч.). Этим же способом евангелист Иоанн пользуется и в своем Первом соборном послании: «О том, что было от начала ... о Слове жизни, - и жизнь была явлена, и мы... возвещаем вам жизнь вечную, которая была (ἦτις ἦν) [обращена]

к Отцу (πρὸς τὸν πατέρα) и была явлена нам... возвещаем и вам» (1 Ин 1. 1-3; пер. мой - С.Ч.).

Согласно тексту Евангелий Господь Иисус Христос воспользовался, словом, πρόσωπον в пяти ситуациях. Он говорил о *лице земли* (Лк 12. 56; 21. 35), *лице неба* (Лк 12. 56; Мф 16. 3), о *лице Отца* (Мф 18. 10) и о *Своем лице* (Мф 11. 10; см. также: Мал 3. 1; Мк 1. 2; Лк 7. 27). При этом, обличая лицемерие, Господь подразумевает, что лицо являет или выражает внутреннее состояние человека: «...Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры (οἱ ὑλοκρῖται σκυθροῖ), ибо они принимают на себя мрачные лица (ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν), чтобы показаться людям постящимися. <...> А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое (τὸ πρόσωπόν σου), чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим» (Мф 6. 16-18).

Слово πρόσωπον (лицо, личность) в святоотеческом богословии.

В рационализированное прояснение православного восприятия Бога как Пресвятой Троицы в особенно важной для богословской антропологии широкой экзистенциальной перспективе первостепенный вклад внесли Великие Каппадокийцы - святители Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский. В православной теологии XX-XXI веков этот вывод стал общепринятым. При этом, как констатирует митрополит Иоанн (Зизиулас), «именно... отождествление субстанции с ипостасью, широко распространившееся в греческой мысли первых веков христианства, вызвало в четвертом веке все сложности и споры, касающиеся Пресвятой Троицы» (Zizioulas, 1985: 36; ср. рус. пер.: Иоанн (Зизиулас), митр., 2006: 31-32). Православным богословам IV столетия «надлежало найти способ выражения, дающий богословию возможность... придать онтологическое содержание Каждому Лицу Пресвятой Троицы, не ставя под угрозу такие свои библейские основания, как монотеизм и абсолютная онтологическая независимость Бога по отношению к миру» (Zizioulas, 1985: 37; ср. рус. пер.: Иоанн (Зизиулас), митр., 2006: 33).

В трóичном богословии Великие Каппадокийцы сближают понятие *лицо* (πρόσωπον) с понятием *ипостась* (ύπόστασις). Посредством такого сближения слово *лицо*, отнесенное ими - как и слово *ипостась* - к Божественным Лицам, получает абсолютное онтологическое наполнение. «Ведь недостаточно перечислять различия Лиц (διαφορὰς πρόσωπων), но следует исповедовать, что каждое Лицо пребывает в истинной ипостаси (ἐν ύποστάσει ἀληθινῇ)», - указывает, например, святитель Василий Великий (Basile, st., 1961: 196; ср. рус. пер.: Василий Великий, свт., 2003: 312). В свою очередь слово *ипостась* обогащается идеями соотнесенности и непосредственной личностной обращенности, предполагающимися словом *лицо* (см.: Zizioulas, 1985: 87-88; рус. пер.: Иоанн (Зизиулас), митр., 2006: 84).

Синонимичность слов *лицо* и *ипостась* в патристическом трóичном богословии заслуживает тем большего внимания, что, формируя богословский категориальный аппарат, святые отцы учитывают терминологический арсенал своих адресатов, стремясь свести к необходимому минимуму набор новых, незнакомых им понятий. А ведь, как замечает митрополит Иоанн (Зизиулас), «в греческой философии термин “ипостась” никогда не связывался с термином “личность”. ...Термин “личность” для греков никак не мог означать существо человека, в то время как термин “ипостась” уже был тесно связан с термином “сущность” и в конечном итоге полностью отождествился с ним» (Zizioulas, 1985: 36; ср. рус. пер.: Иоанн (Зизиулас), митр., 2006: 31). Более того, Великие Каппадокийцы активно пользуются в триадологии словом *лицо* (πρόσωπον) несмотря на то, что оно было скомпрометировано савелианами, употреблявшими его в обычном древнегреческом смысле для выражения модалистского понимания Пресвятой Троицы, при котором Божественные Лица, или Ипостаси, воспринимаются как онтологически вторичные производные единой Божественной природы.

Кроме того, термин πρόσωπον в отличие от трех других базовых богословских терминов - *ипостась* (ύπόστασις), *природа* (φύσις) и *сущность* (οὐσία) - оказывается, во-первых, единственным не философским по своему происхождению, во-

вторых, широко распространенным в Священном Писании, и, в третьих, тесно связанным с человеком. Таким образом, привлечение слова *лицо* (πρόσωπον), хорошо известного христианам и из Священного Писания, и по повседневному опыту личных отношений, позволило Великим Каппадокийцам развивать трóичное богословие в ясной экзистенциальной перспективе.

Выражая онтологические аспекты Божественного Откровения, Великие Каппадокийцы проводят различие между синонимичными понятийными парами *лицо* (πρόσωπον) и *ипостась* (ὑπόστασις) с одной стороны, и *природа* (φύσις) и *сущность* (οὐσία) - с другой. Причем в их трóичном богословии именно понятие *лицо* вместе с синонимичным ему понятием *ипостась* и понятие *природа* вместе с синонимичным ему понятием *сущность* задают два онтологически предельных понятийно-терминологических начала, не сводимых ни друг к другу, ни к чему бы то ни было другому. В антропологической перспективе богословский вывод о безоговорочно высшем онтологическом статусе Божественных Лиц делает невозможными любые магические установки на выстраивание «взаимовыгодного» обмена с Ними. Ведь люди ничего не могут дать Тем, Кто и без них обладает всей полнотой бытия. Для христиан общение с Отцом, Сыном и Святым Духом - это принятие всех Их даров в благодарности и любви.

ЛИТЕРАТУРА

- Василий Великий, свт. 2003. Письма. Минск: Харвест. 496 с.
- Иоанн (Зизиулас), митр. 2006. Бытие как общение: Очерки о личности и Церкви. Пер. с англ. Д.М. Гзгяна. М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт. 280 с.
- Иоанн (Зизиулас), митр. 2012. Общение и инаковость: Новые очерки о личности и Церкви. Пер. с англ. М. Толстолуженко и Л. Колкера. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. XII, 412 с.
- Лосев А.Ф. 2000. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Харьков: Фолио; М.: АСТ. 832 с.
- Флоровский Г., прот. 2000. Век патристики и эсхатология. Введение. - В кн.: Флоровский Г., прот. Избранные богословские статьи. М.: Пробел. С. 228-242.
- Anaxandrides. 1884. Fragmenta. - In: Comicorum Atticorum fragmenta. Bd. 2. Leipzig: Teubner, S. 135-164.
- Aristote. 1964. Histoire des animaux. Vol. 1. Paris: Les Belles Lettres. 157 p.

C.A. Чурсанов / S.A. Chursanov

- Aristote. 1968. Histoire des animaux. Vol. 2. Paris: Les Belles Lettres. 155 p.
- Aristote. 1969. Histoire des animaux. Vol. 3. Paris: Les Belles Lettres. 175 p.
- Aristoteles. 1831. Problemata. - In: Aristotelis opera. Bd. 2. Berlin: Reimer. S. 859a-967b.
- Basile, st. 1961. Basile, st. Lettres. T. 2. Paris: Les Belles Lettres. 225 p.
- Euripides. 1981. Ion. - In: Euripidis fabulae. Vol. 2. Oxford: Clarendon Press. P. 307-373.
- Flavius Josephus. 1895. De bello Judaico libri VII. - In: Flavii Josephi opera. Bd. 6. Berlin: Weidmann. S. 3-628.
- Florovsky G. 1975. The Patristic Age and Eschatology. An Introduction. - In: Florovsky G. The Collected Works of Georges Florovsky. Vol. 4. Belmont, MA: Nordland Publishing Company. P. 63-78.
- Lexicon. 1996. A Greek-English Lexicon. Oxford: Clarendon Press. XXXI, 2042 p.
- Hérodote. 1930. Histoires. T. 2. Paris: Les Belles Lettres. 196 p.
- Hesiodus. 1970. Opera et dies. - In: Hesiodi opera. Oxford: Clarendon Press. P. 49-85.
- Homerus. 1931. Ilias. Vols. 2, 3. Oxford: Clarendon Press.
- Homerus. 1962. Odyssea. Basel: Helbing & Lichtenhahn. 456 s.
- Pindarus. 1971. Pythia. - In: Pindari carmina cum fragmentis. Leipzig: Teubner. S. 59-121.
- Plato Atheniensis Comic. 1880. Fragmenta. - In: Comicorum Atticorum fragmenta. Bd. 1. Leipzig: Teubner. S. 601-667.
- Sophocles Atheniensis. 1977. Fragmenta. - In: Tragicorum Graecorum fragmenta. Bd. 4. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. S. 99-1154.
- Xenophon. 1920. Cynegeticus. - In: Xenophontis opera omnia. Vol. 5. Oxford: Clarendon Press.
- Zizioulas J.D. 1985. Being as Communion: Studies in Personhood and the Church. Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary Press. 270 p.
- Zizioulas J.D. 2006. Communion and Otherness: Further Studies in Personhood and the Church. Edinburgh: T&T Clark. XIV, 316 p.

Поступила / Received: 11.11.2024

Принята / Accepted: 22.11.2024